

ДИЗАЙН БЛАГОУСТРОЙСТВА. СЦЕНАРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Жуманазарова Райхан

Студентка 3 курса факультета Архитектуры

КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6718148>

Аннотация: В XXI веке комфортная среда города становится категорией, связанной не только с конкретным материальным пространством. При проектировании благоустройства городов необходимо учитывать интересы разных групп граждан, объединённых общественными пространствами города. Создание комфортной среды связано с пониманием личной свободы и проблемой создания условий для развития открытого общества.

Ключевые слово: комфортная среда, Личное пространство, Коммуникативное пространство, Общественное пространство, стратификация, spatial design

Одной из главных черт развития всех современных профессий является специализация. В широком понимании архитектура является искусством создания пространственной среды для жизни человека и человеческого общества в целом. Но, как профессионал, архитектор создаёт качественно различные пространства для жизнедеятельности человека, мысля геометрическими характеристиками создаваемого объекта. Областью работы архитектора зданий являются пространства сооружений, основная отличительная особенность которых – ограждающие конструкции, геометрия – лежит в основе архитектурного облика. Ландшафтные архитекторы опираются в своём творчестве на законы проективной геометрии. Градостроители создают большие пространства, в которых из-за их размеров вертикальное измерение оказывается крайне малым по отношению к масштабам планов, их работа часто называется территориальной планировкой, здесь геометрия переходит в числа, начиная от числовых отметок планов.

В созданных архитекторами пространствах идёт человеческая жизнь, формируя собственные сценарии развития этих пространств. Проекты своей жизни создают люди, и их пространства переходят одно в другое, составляя общее поле, ареал обитания, нуждающийся в создании общей комфортной среды для жизни людей.

Создание комфортной среды для жизни людей является важной задачей стоящей перед государствами. Как определить, что означает это понятие

«комфортная среда» для конкретного человека, что она включает и как профессионалам подходить к её созданию? Есть много мнений и определений этого понятия от узкопрофессиональных, существующих в психологии и гигиене, до глобальных политических, выраженных в государственных программах, планах и стандартах. Есть много предложений, как подойти к созданию комфортной среды. В представленной статье рассматривается сценарий развития средового дизайна пространств от личного к общественному. Программа для будущих специалистов средового дизайна учебного курса Высшей школы средового дизайна МАРХИ и Школы дизайна ИОН, РАНХиГС.

Личное пространство

Личное пространство есть у каждого человека. Оно подразумевает некую личную зону комфорта, где человек чувствует спокойствие и уверенность. Личная территория должна быть недоступна для посторонних, или иметь для них очень ограниченный доступ. Психология определяет средние физические размеры личного пространства человека. Это зона от 45 до 120 сантиметров, минимальная ширина тротуара. Вторжение в это пространство посторонних людей воспринимается как агрессия.

В средовом дизайне личное пространство может рассматриваться в гораздо более широком смысле, чем в психологии, главной чертой его будет являться индивидуальность и характер личного пользования. Эстетика, набор функций и предметов, составляющих дизайн концепцию этого пространства – лицо заказчика (рис. 1).

Рис. 1. City Gallery: Antonello & the Architect; Антонелло да Мессина «Святой Иероним в келье» (– URL: <https://www.clicksuite.co.nz/work/bill-toomath/>)

В XXI веке сложилось новое представление о личном пространстве. Не только материальный мир формирует его. Очень многое в достижении состояния личного комфорта и защищённости зависит от уровня нашего образования, специфики воспитания и восприятия окружающих нематериальных составляющих пространственной среды – звуков, запахов

текстовых и художественных произведений, воспроизводящихся с помощью техники и электронных приборов. Сегодня появились целые индустрии, предлагающие свои услуги в создании комфорта индивидуального личного пространства, формирующие предложения по созданию комфортного личного стиля жизни.

Коммуникативное пространство

Личное пространство – зона личного комфорта. Но даже если Вы занимаете отдельный лофт, или закрыли дверь своего кабинета, всегда ли ваше личное пространство будет являться таковым без оговорок? В психологии есть физическое понятие социального пространства, распространяющегося от 1,2 до 3,6 метров. Это зона коммуникации, куда входят те, с кем мы ведём частную беседу, и нам комфортно в присутствии собеседника, или он находится в зоне нашего внимания на уровне контакта, общения. Пространство коммуникации, которое принадлежит не только Вам.

Такой зоной коммуникативного пространства является частная собственность. С точки зрения закона, это одна из форм собственности физического или юридического лица, или группы лиц, которую он, закон, призван защищать. Она имеет разные виды: индивидуальную, корпоративную, кооперативную, акционерную, интеллектуальную, авторскую и любую другую негосударственную форму собственности.

Государство и муниципальные образования так же могут в отдельных случаях выступать как юридическое лицо, и тогда их собственность тоже подходит под определение частной³, а пространства, с которыми будет работать средовой дизайнер, в определённой степени становятся коммуникативными. К частной собственности не относят только общественную собственность.

Наиболее понятным уровнем создания комфортной среды является пространство жилища, то, что мы традиционно считаем частным пространством. Жилище, квартира или частный дом являются пространством совместного проживания и общения близкого круга людей. Средовой дизайн разработал эту часть пространств, создаваемых архитекторами, наиболее подробно. Дизайн квартир и частных домов – область работы большого количества профессионалов.

Частные пространства домов и квартир складываются в посёлки, кондоминиумы и многоквартирные дома. Это коммуникативные пространства более сложного уровня. Участники могут договориться друг с другом в силу соседства. Им может помочь в этом деле не только закон, но и дизайнер, который сможет правильно с профессиональной точки зрения

организовать жизнь сообщества людей, чьи интересы он сможет учесть при личном общении или общении с представителями, которым лично декларировали свои права и пожелания заказчики. Главное – это непосредственный контакт, возможность личного обсуждения.

Понимание, что рядом с вами находится такой же владелец частной собственности, как и Вы, даёт возможность взаимного понимания границ общения и создания нового комфортного коммуникативного пространства. Очень важно найти что-то общее между соседями, позволяющее создание общего комфортного пространства. Приняв эту общность, можно внутри этого общего пространства устанавливать правила создания совместного комфортного пространства общения. Задачей средового дизайнера в этом случае является поиск вариантов оформления этого пространства, нахождение возможностей совместных активностей и действий, и предложение их реализации инструментами средового дизайн.

Вторую часть коммуникативных пространств занимают объекты средового дизайна, находящиеся в коллективной собственности или в пользовании одного относительно постоянного или объединённого общими интересами коллектива людей. С правовой точки зрения коллективная собственность – это форма владения собственностью обществам, кооперативам, товариществам и другим кооперативным, акционерным и партнёрским организациям. Объединёнными общими интересами коллективы людей могут быть сообщества жителей одного подъезда, дома или двора, владельцы и постоянные клиенты частного предприятия, кафе, магазина с узкой специализацией, салона красоты или спортивного клуба. Коммуникативными пространствами являются территории ЖКХ и сельских поселений.

В XXI веке появилось пространство социальных сетей, ставшее четвёртым измерением коммуникативного пространства. Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, MySpace, Mixi, Sina Weibo и многие другие создают платформы для общения. Эта сфера коммуникативных отношений направлена не только на установление личных контактов, она способна создавать общественное мнение, формировать вкусы и пристрастия, вести образовательные процессы. Социальные сети поддерживают программы коллективов и социумов, а так же создают сообщества, способные начать процессы создания благоустройства общественных пространств. Например – истории создания Нью-Йоркских парков Хай-Лайн или Лоу-Лайн.

Общественное пространство

С точки зрения права общественная собственность – это собственность, находящаяся во владении, распоряжении и пользовании общества, которое рассматривается как единый субъект. Это самый сложный для понимания уровень работы с пространством. Его изучают социология, экономика, статистика и многие другие общественные науки. Общество или социум чрезвычайно сложны в описании, но учёт его интересов исключительно важен в работе с общественными пространствами.

Для благоустройства общественных пространств заказчиком будет являться человеческая общность, которую представляют отношения, формы взаимодействия и объединения разных сообществ людей. Социология описывает модели социальных отношений, которые выступают как совокупности отношений между людьми. Общество можно характеризовать, систематизировать и разделять по очень многим признакам: культурному, государственному, национальному, территориальному, временному и даже по способам производства. В социологии такое общественное деление описывает геологический термин обозначающий расположение земных слоёв – «стратификация».

Современные стратификационные модели многослойны, сложны, вариативны и многомерны. Их определяют льготы, ранги, цензы, квоты, привилегии и другие преференции, разделяющие общество «социальными фильтрами». Такие модели в первом варианте описывают характер разных категорий пользователей общественных пространств, разделяя уровни их возможностей, образования, особенности воспитания и т.д. Работать с профессионалами и распоряжаться денежными средствами будут те, кого эти абстрактные и обобщённые пользователи, или налогоплательщики содержат, и кому они опосредованно делегируют свои права распоряжаться общими (государственными) финансами. В этом случае взаимоотношения «заказчик – исполнитель» носят характер командной работы, направленной на совместное решение, определение, постановку и осуществление задачи проектирования комфортной общественной среды. Задачей средового дизайна общественных пространств является создание комфортной среды. Поэтому вопросы социологии и составление социального портрета предполагаемого пользователя пространств исключительно важная задача. Важно понимание:

- как и по каким признакам можно объединять людей в социальные группы для работы с благоустройством территорий;
- как выделять эти признаки;

- как, опираясь на выявленные согласно выделенным признакам интересы групп, формировать комфортную среду, способную создать в геометрических городских пространствах условия для восходящих социальных перемещений.

Задачей городских общественных пространств является создание возможностей для формирования открытого общества. Комфортной среда может быть только тогда, когда человек чувствует личную свободу и равенство возможностей. Для этого в общественных пространствах путём проектирования материальной среды создают условия для образования социальных лифтов, возможности восходящих социальных перемещений.

Социальные лифты могут формировать:

- равную возможность доступа к средствам образования и культурным ценностям;
- равные возможности проведения досуга;
- равный доступ к здоровому образу жизни.

Все эти условия могут в разной степени создаваться в общественных пространствах специалистами средового дизайна.

Ещё один вопрос – экология. В 2008 году ООН впервые в истории человечества зафиксировала численное равенство сельского и городского населения. Сегодня большинство населения Земли живёт в городах. Забота о будущем чистом мире стала в XXI веке не только государственной, но и международной задачей. Поэтому для создания экологически безопасных условий жизни и сохранения биоразнообразия планеты в сферу профессиональных интересов средового дизайнера входят следующие вопросы:

- развитие «зелёных» технологий;
- создание условий для безопасности жизни и сохранения здоровья людей;
- активное использование средств ландшафтного дизайна, возможностей живых и природных материалов для создания идентичности образа территорий;
- сохранение биоразнообразия, создание условий для жизни в городской среде разных категорий домашних, полувольных и диких животных и птиц, насекомых и земноводных.

Номенклатура объектов благоустройства общественных пространств широка. Это могут быть как открытые территории, так и общественные здания или городские интерьеры. Большую роль в создании неповторимого облика среды играют произведения искусства. Они могут

быть весьма разнообразны – от всемирно известных памятников знаменитым людям до произведений в жанре паблик-арт (граффити, инсталляции и перформанс).

Сейчас в ряде учебных заведений в Великобритании вводится новый профессиональный курс «Spatial design», который можно перевести как «дизайн благоустройства общественных пространств». Как и в любой новой области знаний, в разных школах курсы различаются масштабами и амбициями. Но можно сказать, что эта новая дисциплина, концепция которой ещё разрабатывается, уже обрела ряд общих вполне определённых характеристик. Она находится на пересечении границ дизайна, архитектуры зданий, ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна, дизайна интерьера и дизайна одежды, а также направлений паблик-арт. Её профессиональные задачи фокусируются на связях, обеспечивающих ценность понимания границ частной и общественной сфер жизни людей. Акцент в этой новой дисциплине делается на работе с людьми и пространством. Особенное внимание уделяется созданию неповторимого образа места. Дизайн благоустройства охватывает различные масштабы восприятия пространства от детального проектирования общественных интерьеров до оформления идей развития для крупных региональных стратегий. Как профессия он может работать в рамках существующих дисциплин архитектуры и дизайна или в качестве услуг независимых консультантов. В конечном итоге spatial design может рассматриваться как клей, соединяющий традиционные проектные дисциплины с людьми, которым они призваны служить.

ВЫВОДЫ

Приведённые работы можно отнести к новой профессии «Spatial design», или дизайн благоустройства территорий. В них был заложен принцип формирования общественных пространств разного размера, но главным являлась разработка принципа стратегии устойчивого развития и существования пространства. Для этого было необходимо учитывать интересы выделенных групп людей, возможности развития города и нужды таких сфер общественной жизни, как образование, досуг и экология. Для создания комфортных городских пространств был учтён принцип их максимальной доступности и возможности создания условий для развития новых социальных отношений. И если рассматривать дизайн благоустройства как клей, соединяющий традиционные проектные дисциплины с людьми, которым они призваны служить, то комфортной

общественная среда может стать только тогда, когда в ней будут создаваться условия для развития открытого современного общества.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 1. 1. Арендт Х. Vita Activa, или о деятельной жизни. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 437 с.
2. Благоустройство в реновации. Подходы и проблемы / по заказу Комитета архитектуры и градостроительства города Москвы. – Москва: Издательство «А- Принт», 2018. – 268 с.
3. Глазычев В.Л. Городская среда. Технология развития: Настольная книга. – Москва: Издательство Ладья, 1995. – 240 с.
4. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. – Москва: Новое издательство, 2011. – 480 с.
5. Колхас Р. Нью-Йорк вне себя. – Москва: Strelka Press, 2013. – 336 с.